

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613591>
УДК 616.411–089:616-005.1-08:615.849.19]–092.9

НИЗКОИНТЕНСИВНОЕ ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ В СТИМУЛЯЦИИ ПРОЦЕССОВ РЕГЕНЕРАЦИИ ПАРЕНХИМЫ СЕЛЕЗЕНКИ ПОСЛЕ РЕЗЕКЦИИ И ГЕМОСТАЗА ЭЛЕКТРОКОАГУЛЯЦИЕЙ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Т.С. Гуца,
ст.преп., кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии

В.В. Кудло,
к.м.н., доц.

Д.С. Белаец, П.К. Кременовский,
студенты 4 курса, напр. «Лечебное дело»,
ГрГМУ,
г. Гродно

Аннотация: В последние десятилетия отмечается общее увеличение травматизма, в структуре которого одно из важнейших мест занимает сочетанная травма живота с повреждением селезенки, которое сопровождается развитием внутреннего кровотечения. На сегодняшний день главным направлением оказания хирургической помощи при травме органа является выполнение малотравматичных и органосохраняющих операций. В статье представлены результаты сравнительного анализа влияния на репаративные процессы паренхимы селезенки применения с целью гемостаза электрокоагуляции и криовоздействия без и с применением низкоинтенсивного лазерного излучения.

Ключевые слова: селезенка, низкоинтенсивное лазерное излучение, травматические повреждения, кровотечение, спаечный процесс, гемостаз

LOW-INTENSITY LASER RADIATION IN STIMULATION OF SPLEEN PARENCHYMA REGENERATION PROCESSES AFTER RESECTION AND HEMOSTASIS BY ELECTROCOAGULATION IN EXPERIMENT

T.S. Guscha,
Senior Lecturer, Department of Operative Surgery and Topographic
Anatomy

V.V. Kudlo,
Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

D.S. Belaets, P.K. Kremenovsky,

4th year students, direction "Medicine",
GRSMU,
Grodno

Annotation: In recent decades, there has been a general increase in traumatism, in this structure, one of the most important places is occupied by a combined abdominal injury with damage to the spleen, which is accompanied by internal bleeding. To date, the main approach in the provision of surgical care for an organ's injury is the performance of low-traumatic and organ-preserving operations. The article presents the comparative analysis results of the effect on the spleen parenchyma reparative processes of the use of electrocoagulation and cryotherapy for the purpose of hemostasis without and with the use of low-intensity laser radiation.

Keywords: spleen, low-intensity laser radiation, traumatic injuries, bleeding, adhesive process, hemostasis

За последние годы изменилась структура травматизма, заключающаяся в увеличении доли множественных и сочетанных травм, частота которых достигает 55-80 %. Наибольшую опасность представляют повреждения обильно васкуляризированных паренхиматозных органов, таких как печень и селезенка, которые в последствие способны вызывать массивные внутрибрюшные кровотечения [1, 4]. Современная хирургическая гепатология констатирует, что в связи с ростом травматических повреждений, наблюдается увеличение количества оперативных вмешательств на селезенке [5, 6]. Травмы селезенки при абдоминальных травмах встречаются в 16-53 % случаев и сопровождаются развитием осложнений (до 40 %) и летальности (до 20 %) [1, 4, 8]. Большое влияние на уровень смертности оказывают степень повреждения ее, объем и интенсивность кровопотери, время начала хирургического лечения, наличие и тяжесть сочетанных повреждений. В настоящее время главным направлением оказания экстренной хирургической помощи при травматическом повреждении селезенки является выполнение малотравматичных и органосохраняющих оперативных вмешательств. На протяжении длительного времени считалось, что основной операцией при повреждениях селезенки является спленэктомия. Однако доказано, что у пациентов после выполнения данного вида хирургического вмешательства достоверно повышается заболеваемость вирусными, инфекционными и онкологическими заболеваниями, происходит снижение общего тонуса и работоспособности, что приводит к развитию так называемого «постспленэктомического синдрома» [3, 6]. В многочисленных

экспериментальных и клинических работах изучено, что селезенка играет существенную роль в кроветворении, депонировании крови и обменных процессах. Установлено, что после травмы или после обширных хирургических вмешательств на ней, в организме развиваются процессы, характеризующиеся выраженным дисбалансом в системе кроветворения [6]. Таким образом разработка новых способов выполнения оперативных вмешательств на селезенке, которые по своей эффективности и безопасности смогли бы конкурировать с традиционной спленэктомией, остается актуальной. Резекция органа при ряде травматических повреждений считается как радикальной, так и органосохраняющей операцией [2, 3, 5, 6]. В процессе выполнения оперативного вмешательства осуществляется тщательный интраоперационный гемостаз. Наиболее часто в клинической практике используется электрокоагуляция. К недостаткам данного способа относится появление струпа (образование глубокой зоны коагуляционного некроза участка 3-5 мм), возможное отслоение некротизированных тканей, возобновление кровотечения, появление грубых рубцов, развитие спаечного и воспалительного процессов [5, 7, 8]. За длительный исторический период развития гепатохирургии были разработаны способы профилактики послеоперационных осложнений и ускорения процессов регенерации паренхиматозных органов [3]. Однако, поиск эффективных методов стимулирующего воздействия на репаративные процессы ткани селезенки, уменьшение воспалительного, спаечного процессов имеет весьма актуальное значение и активно обсуждается в литературе.

С каждым годом все шире во многих отраслях современной медицины используется лазерная терапия. Это обусловлено высокой терапевтической эффективностью низкоинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ) при различных патологических состояниях организма. Использование его показало хорошую переносимость пациентами, отсутствие патологических сдвигов со стороны кроветворной, сердечно-сосудистой и адаптационно-приспособительной систем, отсутствие побочных эффектов (невысокой мощности – до 20 мВт, с длиной волны 630 нм). Воздействуя на пусковые механизмы клеточной регуляции, изменяет состояние клеточной мембраны с повышением функциональной активности клеток [4]. Учитывая вышеизложенное, можно предположить применение НИЛИ с целью ускорения процессов регенерации паренхимы селезенки в послеоперационном периоде. Однако, в доступной нам литературе сведений относительно использования НИЛИ при резекции селезенки нет.

В экспериментальных исследованиях для гемостаза пострезекционной раны селезенки применяли электрокоагуляцию без и с влиянием на раневую поверхность селезенки НИЛИ. Затем изучали течение раневого процесса паренхимы органа. Для работы в качестве

экспериментального материала служили 21 белая беспородная крыса массой 250-300 грамм. Все животные до и после операции находились в условиях вивария операционного блока кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии. До и во время эксперимента придерживались этических норм проведения данных исследований. С соблюдением правил асептики и антисептики в операционной под внутримышечным наркозом (кетамин: 0,1 мл на 100 г массы тела крысы) выполняли верхнесрединную лапаротомию. В операционную рану выводили селезенку и выполняли верхнего полюса органа размером 1,0x0,5x0,7 см. Распределили экспериментальных животных на 2 группы: гемостаз у 1-ой группы был достигнут применением диатермокоагуляции (аппарат ветеринарный высокочастотный Панда 105) в биполярном режиме 4, выходное напряжение 2000 В без применения НИЛИ; 2-й – диатермокоагуляция с воздействием НИЛИ красной области спектра (λ – 670 нм, мощность – 25 мВт, t-5 мин.) Далее селезенку погружали в брюшную полость и рану брюшной стенки послойно ушивали.

После операции на 7-е и 21-е сутки животных выводили из эксперимента и производили их вскрытие с целью проведения макро- и микроскопических исследований раневой поверхности селезенки. Обращали внимание на взаимоотношение раны селезенки с окружающими тканями, наличие выпота в брюшной полости, изменения брюшины, выраженность спаечного, воспалительного и регенераторного процесса в области резекции, на цвет, консистенцию органа. Далее осуществляли забор материала из зоны резекции. После фиксации его в 10 % растворе нейтрального формалина изготавливали срезы, окрашивали гематоксилин-эозином и пикрофуксином по Ван-Гизону, а затем результаты оценивали с помощью световой микроскопии.

Послеоперационной летальности лабораторных животных в группах не было. Время гемостаза у животных 1-й и 2-й групп в среднем 21 сек. После гемостаза электрокоагуляцией в области резекции образовался струп черного цвета (рис. 1).

Рисунок 1 – В области резекции образовался струп черного цвета

1-я группа – электрокоагуляция без лазера. Время гемостаза в среднем 21 сек. Во время вскрытия на 7 сутки после операции выпот и другие видимые признаки воспаления в брюшной полости отсутствовали. В зоне резекции селезенки выраженные спайки с сальником, у некоторых крыс и с прилегающими участками печени. В области резекции ткань селезенки отечна, с участками некроза (рис. 2).

Рисунок 2 – Спайки с сальником и печенью, в области резекции участок некроза

Микроскопически в зоне резекции селезенки определяется обширная зона коагуляционного некроза, неравномерно инфильтрированного

лейкоцитами, преимущественно гранулоцитами, тканевой детрит с перифокальной воспалительной инфильтрацией (рис. 3).

Рисунок 3 – Тканевой детрит (желтые стрелки); некробиоз (зеленая стрелка)

Спустя 21 сутки с момента операции на вскрытии животных следов экссудативного воспаления и кровотечения не было. В зоне проведения резекции селезенки спаечный процесс был представлен выраженными спайками с сальником. В области операции отмечали рубец с желтым оттенком, отек меньше. Поверхность селезенки гладкая, блестящая (рис. 4).

Рисунок 4 – В области операции отмечали рубец с желтым оттенком, отек меньше

На гистологических препаратах в зоне резекции некроз на большем протяжении подвергся рассасыванию. Местами сохраняется в виде мелких

очагов, окруженных соединительнотканной капсулой (инкапсуляция) с наличием лимфоидно-гистиоцитарной инфильтрации и умеренно выраженного гемосидероза. В некоторых местах к зоне резекции припаян сальник с умеренно выраженной лимфоидно-гистиоцитарной инфильтрацией. Перифокально разрастается молодая соединительная ткань с лимфоидно-гистиоцитарной инфильтрацией (рис. 5).

Рисунок 5 – Инкапсулированный тканевой детрит (желтые стрелки); молодая соединительная ткань (красные стрелки)

2-я группа – электрокоагуляция + НИЛИ (рис. 6).

Рисунок 6 – Воздействие НИЛИ на рану селезенки

Спустя 7 суток после операции на аутопсии в брюшной полости выпота не было, брюшина гладкая, блестящая. В области резекции спайки с

сальником, умеренный отек. Следы состоявшегося кровотечения отсутствовали. Селезенка обычного цвета (рис. 7).

Рисунок 7 – В области резекции рыхлые спайки с сальником, умеренный отек

Микроскопически в зоне диатермокоагуляции определяется в большом количестве тканевой детрит по типу коагуляционного некроза со слабо выраженной очаговой лейкоцитарной инфильтрацией. К детриту припаян сальник, в котором определяется выраженная полиморфноклеточная воспалительная инфильтрация. В инфильтрате содержится большое количество нейтрофилов, лимфоцитов, макрофагов, а также фибробластов (рис. 8).

Рисунок 8 – Тканевой детрит по типу коагуляционного некроза (черные стрелки)

Через 21 сутки с момента операции на вскрытии животных в брюшной полости признаков экссудативного воспаления и состоявшегося кровотечения не было. В зоне резекции спаечный процесс меньше и представлен единичными легко разделяющимися рыхлыми спайками с сальником. Поверхность селезенки гладкая, блестящая, обычного цвета (рис. 9).

Рисунок 9 – Единичные легко разделяющиеся рыхлые спайки с сальником

При гистологическом исследовании тканевой детрит определен в виде небольших «островков», окруженный грануляционной и созревающей молодой соединительной тканями. Воспалительная инфильтрация выражена умеренно, доминируют среди клеток лимфоциты и макрофаги. Припаян сальник и отмечается гемосидероз в области операционного поля (рис. 10).

Рисунок 10 – Тканевой детрит в виде небольших «островков» (черные стрелки), окруженный грануляционной и созревающей соединительной тканями (желтые и синие стрелки).

На основании полученных результатов можно сделать заключение, что электрокоагуляция приводит к образованию глубокой зоны коагуляционного некроза (к 21 суткам не рассасывается). На 7-е и 21-е сутки сохраняется спаечный и воспалительный процесс. Однако стоит отметить, что применение НИЛИ красной области спектра ($\lambda - 670$ нм, мощность – 25 мВт, t-5 мин.) у этих групп подопытных животных на 21-е сутки после операции уменьшает участки некроза, воспалительный, спаечный процесс, стимулирует регенераторные процессы органа. Таким образом можно сделать вывод о том, что НИЛИ уменьшает степень выраженности воспаления, а также ускоряет процесс регенерации за счет уменьшения тканевого детрита и созревания соединительной ткани.

Список литературы

[1] Бадаев А.А. Повреждение печени и селезенки у пострадавших с сочетанной автодорожной травмой / А.А. Бадаев и др. // Журнал МедиАль. – 2014. № 1. 17-19 с.

[2] Гладинец М.М. Хирургическая тактика при повреждениях селезенки / М.М. Гладинец и др. // Наука и здравоохранение. – 2013. Т. 9. №4. 16-17 с.

[3] Морозов Д.А. Постспленэктомический гипоспленизм / Д.А. Морозов, С.А. Клюев // Вестник Российской академии медицинских наук. – 2015. Т. 70. № 4. 413-418 с.

[4] Нечипуренко Н.И. Механизмы действий и биологические эффекты низкоинтенсивного лазерного излучения / Н.И. Нечипуренко // Медицинские новости. – 2008. №12. 17-21 с.

[5] Смолькина А.В. Особенности ведения пациентов при сочетанной травме с разрывом селезенки / А.В. Смолькина и др. // Вестник медицинского института «РЕАВИЗ». – 2019. № 3. 137-140 с.

[6] Семичев Е.В. Сравнительный анализ методов гемостаза при операциях на селезенке / Е.В. Семичев [и др.] // Бюллетень сибирской медицины. – 2015. Т. 4. № 2. 91-99 с.

[7] Тимербулатов М.В. Органосохраняющая и миниинвазивная хирургия селезенки при ее повреждениях / М.В. Тимербулатов, А.Г. Хасанов, Р.Р. Фаязов // Медицинский вестник Башкортостана. – 2007. Т. 2. № 5. 25-29 с.

[8] Тимербулатов В.М. Физические методы гемостаза и диссекции в абдоминальной хирургии / В.М. Тимербулатов, Д.А. Бадаев // Клиническая и экспериментальная хирургия. – 2012. № 6. 30-35 с.

[9] Чижиков Г.М. Экспериментальное изучение новых средств местного гемостаза в хирургии печени и селезенки / Г.М. Чижиков и др. // Курский научно-практический вестник «Человек и его здоровье». – 2011. № 1. 19-25 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Badaev A.A. Damage to the liver and spleen in patients with combined road trauma / A.A. Badaev et al. // Medical Journal. – 2014. No. 1. 17-19 p.
- [2] Gladinets M.M. Surgical tactics for spleen injuries / M.M. Gladinets [et al.] // Science and Health. – 2013. V. 9. No. 4. 16-17 p.
- [3] Morozov D.A. Postsplenectomy hyposplenism / D.A. Morozov, S.A. Klyuev // Bulletin of the Russian Academy of Medical Sciences. – 2015. V. 70. No. 4. 413-418 p.
- [4] Nechipurenko N.I. Mechanisms of action and biological effects of low-intensity laser radiation / N.I. Nechipurenko // Medical news. – 2008. No. 12. 17-21 p.
- [5] Smolkina A.V. Peculiarities of managing patients with combined trauma with rupture of the spleen / A.V. Smolkina et al. // Bulletin of the Medical Institute "REAVIZ". – 2019. No. 3. 137-140 p.
- [6] Semichev E.V. Comparative analysis of methods of hemostasis during operations on the spleen / E.V. Semichev et al. // Bulletin of Siberian Medicine. – 2015. Vol. 4. No. 2. 91-99 p.
- [7] Timerbulatov M.V. Organ-preserving and minimally invasive surgery of the spleen in case of its damage / M.V. Timerbulatov, A.G. Khasanov, R.R. Fayazov // Medical Bulletin of Bashkortostan. – 2007. Vol. 2. No. 5. 25-29 s.
- [8] Timerbulatov V.M. Physical methods of hemostasis and dissection in abdominal surgery / V.M. Timerbulatov, D.A. Badaev // Clinical and experimental surgery. – 2012. No. 6. 30-35 p.
- [9] Chizhikov G.M. Experimental study of new means of local hemostasis in surgery of the liver and spleen / G.M. Chizhikov et al. // Kursk scientific and practical bulletin "Man and his health". – 2011. No. 1. 19-25 p.

© Т.С. Гуца, В.В. Кудло, Д.С. Белаец, П.К. Кременовский, 2022

Поступила в редакцию 21.04.2022

Принята к публикации 05.05.2022

Для цитирования:

Гуца Т.С., Кудло В.В., Белаец Д.С., Кременовский П.К. Низкоинтенсивное лазерное излучение в стимуляции процессов регенерации паренхимы селезенки после резекции и гемостаза электрокоагуляцией в эксперименте // Инновационные научные исследования. 2022. № 5-1(19). С. 11-21. URL: <https://ip-journal.ru/>